

**РЕСПУБЛИКАМИЗ ХУДУДЛАРИ БЎЙИЧА ЧАКАНА ТОВАР АЙЛАНМАСИ
ҲАЖМИ ДИНАМИКАСИНИНГ ТАҲЛИЛИ**

А.Н.Холиқулов

СамИСИ Иқтисодий таҳлил ва статистика кафедраси мудири, и.ф.н., профессор

АННОТАЦИЯ

Мақолада “Республикада ҳудудлари бўйича чакана товар айланмаси ҳажми динамикасининг ва аҳоли жон бошига чакана савдо товар айланмаси таҳлили кенг ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Савдо, савдо корхоналари, чакана савдо, товар айланмаси, истеъмол бозори, хизмат кўрсатиш.

**АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ПО
РЕГИОНАМ РЕСПУБЛИКИ**

А.Н. Холиқулов

профессор, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономического анализа и статистики Самаркандского института экономики и сервиса (СамИСИ).

АННОТАЦИЯ

Статья «Анализ динамики объёма розничного товарооборота в регионах нашей республики и розничного товарооборота на душу населения».

Ключевые слова: Торговля, торговые предприятия, розничная торговля, товарооборот, потребительский рынок, услуги.

**ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER BY REGIONS OF
THE REPUBLIC**

A.N. Kholiqulov

Professor, PhD in Economics, Head of the Department of Economic Analysis and Statistics, Samarkand Institute of Economics and Service (SamIES)

ANNOTATION

The article "The analysis of the dynamics of the volume of retail turnover in the regions of our republic and the retail turnover per capita.

Key words: Trade, trade enterprises, retail trade, commodity turnover, consumer market, service.

Савдо корхоналари фаолияти ўрганилиб таҳлил қилинганда энг аввало чакана ва улгуржи савдо турлари фарқланади. Истеъмол бозорларида монополияга қарши бошқарув тизимини такомиллаштириш учун чакана савдо корхоналари фаолиятини тўғридан-тўғри ўрганиш лозим бўлиб ҳисобланади. Чакана савдо аҳолига тугридан - тугри товар сотиш ва хизмат килиш билан боғлиқ булган тадбиркорлик фаолиятини уз ичига олади. Чакана савдо товарлар ассортиментининг шаклланишида катнашади. Харидорларга товарлар сифат курсаткичлари тугрисида ахборотлар беради. Товарларни саклаш, кушимча ишлаш, нархларни урнатиш ва бошка вазифаларини бажаради. Натижада товарларнинг охирги истеъмолчилари билан олди - сотди шартномасини бажаради. Чакана савдо мулкчилик шакли, усули ва хизмат курсатишлари билан турланади. Хусусий хиссадорлар, ижара ва кушма мулкларга асосланган чакана савдо хозир барча мамлакатларда, шу жумладан, бизда ҳам фаолият курсатмокда. Чакана савдонинг моодий техника асосини дуконлар, универмаглар, махсуслашган дуконлар, супермаркетлар, ошхоналар ва купчилик майда шахобчалар ташкил этади.

Чакана савдо фирмаларининг турлари 4 та мезон билан фарк килади:

1. дуконнинг жихозлари
2. мижозга хизмат курсатиш даражаси

3. товар ассортиментни

4. савдода хизмат курсатиш характериға кура фаркланади.

Бунуги кунда мамлакатимизда савдо тармоғи иқтисодиётнинг етакчи бўғинларидан бири ҳисобланади. Умуман олганда мамлакатимизда чакана савдо товар айланмаси охириги йилларда фақат ўсиш тенденциясига эга бўлганлиги ҳам, бу соҳанинг бир маромда ривожланиб бораётганлигидан далолат беради (1-жадвал).

1-жадвал

**Худудлар бўйича чакана товар айланмаси ҳажми
(амалдаги нархларда; млрд.сўм)**

	Худудлар	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Қорақалпоғистон Республикаси	2 397,7	2 950,4	3 527,8	4 496,8	5 705,8	6 861,8	8 266,2
2	Андижон	5 564,3	6 777,8	8 124,9	10 367,9	12 816,5	14 810,1	17 715,9
3	Бухоро	4 481,8	5 611,9	6 578,5	8 375,1	10 309,2	12 072,8	14 378,9
4	Жиззах	2 320,5	2 912,3	3 442,8	4 373,4	6 058,0	7 223,3	9 130,6
5	Қашқадарё	5 042,8	6 202,9	7 187,3	8 818,5	10 665,7	13 523,9	16 320,5
6	Навоий	3 001,9	3 684,7	4 348,5	5 436,3	6 778,6	7 922,8	9 521,4
7	Наманган	4 166,7	5 253,4	6 334,2	7 829,0	10 002,8	12 233,8	15 191,6
8	Самарқанд	6 078,2	7 605,2	8 973,5	11 123,1	13 783,6	16 816,8	21 004,2
9	Сурхондарё	4 766,4	6 015,1	7 149,0	8 846,2	10 728,0	12 545,8	15 090,1
10	Сирдарё	1 246,5	1 547,4	1 836,8	2 295,5	3 127,2	3 584,0	4 051,5
11	Тошкент	7 663,3	9 223,0	11 149,5	14 101,0	17 538,4	20 808,1	26 859,8
12	Фарғона	6 150,8	7 655,7	9 020,4	11 277,6	13 807,1	16 414,8	19 869,2
13	Хоразм	2 723,5	3 365,9	3 948,5	5 269,2	6 915,5	8 589,2	10 659,0
14	Тошкент ш.	15 579,7	19 265,9	23 608,2	30 585,5	37 858,1	46 111,6	61 434,4
	Ўзбекистон Республикаси	71 184,1	88 071,6	105 229,9	133 195,2	166 094,4	199 518,8	249 493,3

Юқоридаги жадвал маълумотларини таҳлил қиладиган бўлсак, мамлакатимизда чакана товар айланмаси 2015 йилга қараганда 2021 йилда 178309,2 млрд сўмга ёки 3,5 баробарга ошганлигини куришимиз мумкин. Йиллар кесимида ўсишини қараб чиқадиған бўлсак 2016 йил олдинги йилга нисбатан 23,7 фоизга, 2017 йилда эса олдинги йилга қараганда 19,5 фоизга, 2018 йилда 26,6 фоизга, 2019 йилда 24,7 фоизга, 2020 йилда 20,1 фоизга, 2021 йилда бўлса 25,1 фоизга ўсганлигини кўришимиз мумкин. Бу маълумотлардан кўришиб турибдики энг юқори ўсиш нуктаси 2018 йилда йилда (26,6 фоиз) кузатилган бўлса, энг паст ўсиш 2017 йилда (19,5 фоиз) кузатилди.

Самарқанд вилояти маълумотларини таҳлил қиладиган бўлсак, чакана товар айланмаси 2021 йил 2015 йилга қараганда 3,45 баробар ошганлигини куришимиз мумкин. Бу кўрсаткич бўйича республика кўрсаткичига қараганда 0,05 фоизга кам. Вилоятда маълумотларининг йиллар кесимида ўсишини қараб чиқадиган бўлсак 2016 йил олдинги йилга нисбатан 25,1 фоизга, 2017 йилда эса олдинги йилга қараганда 18,0 фоизга, 2018 йилда 24,0 фоизга, 2019 йилда 23,9 фоизга, 2020 йилда 22,0 фоизга, 2021 йилда бўлса 24,9 фоизга ўсганлигини кўришимиз мумкин. Бу маълумотлардан кўришиб турибдики энг юқори ўсиш нуқтаси 2016 йилда йилда (25,1 фоиз) кузатилган бўлса, энг паст ўсиш 2017 йилда (18,0 фоиз) кузатилди.

Чакана товар айланмаси ҳудудлар улушини қараб чиқадиган бўлсак, энг катта улуш Тошкент шаҳрига тўғри келади, биргина 2021 йилни оладиган бўлсак, 24,6 фоизи тўғри келган. Кейинги ўринларда Тошкент вилояти 10, 7 фоизни ва Самарқанд вилояти 8,4 фоизини ташкил қилган. Энг кам улушга эга бўлган вилоятлар Сирдарё (1,6 фоиз), Қорақалпоғистон Республикаси (3,3 фоиз), Жиззах (3,66 фоиз), Навоий (3,8 фоиз) ҳудудларига тўғри келмоқда. Самарқанд вилоятининг умуман йиллар кесимидаги улушини қараб чиқадиган бўлсак, ўртача 8,45 фоизини ташкил қилганлиги кўришимиз мумкин.

Истемол бозорида монополияга қарши бошқарув тизимини такомиллаштиришда савдо корхоналари алоҳида ўрин тутати. Юқорида таъкидлаганимиздек, чакана товар айланмаси ҳудудларда қай даражада ривожланганлигини янада яққолроқ кўриш учун ҳудудлар бўйича аҳоли жон бошига чакана товар айланмаси қандай тўғри келишини кўриб чиқишимиз мақсадга мувофиқ (2-жадвал).

2-жадвал

**Ҳудудлар бўйича аҳоли жон бошига чакана савдо товар айланмаси
(амалдаги нархларда, минг сўм)**

	Ҳудудлар	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Қорақалпоғистон Республикаси	1 349,3	1 635,2	1 927,9	2 422,8	3 028,4	3 590,6	4 269,5
2	Андижон	1 929,4	2 308,1	2 720,0	3 411,3	4 138,0	4 689,9	5 500,5
3	Бухоро	2 489,5	3 067,6	3 542,7	4 454,9	5 399,2	6 237,5	7 328,7
4	Жиззах	1 837,2	2 260,2	2 622,0	3 266,9	4 430,9	5 173,2	6 398,9
5	Қашқадарё	1 685,3	2 028,9	2 304,7	2 772,4	3 285,0	4 088,4	4 840,1
6	Навоий	3 260,8	3 939,6	4 575,5	5 596,9	6 858,8	7 880,5	9 301,0
7	Наманган	1 615,7	1 999,1	2 367,0	2 871,8	3 595,7	4 309,0	5 239,7
8	Самарқанд	1 712,5	2 102,1	2 434,5	2 958,7	3 591,3	4 298,2	5 264,9
9	Сурхондарё	1 998,6	2 468,2	2 873,0	3 479,9	4 127,0	4 725,4	5 564,2
10	Сирдарё	1 590,3	1 942,1	2 269,1	2 789,6	3 731,2	4 198,7	4 658,0
11	Тошкент	2 760,4	3 280,2	3 918,7	4 896,4	6 005,9	7 053,7	9 208,6
12	Фарғона	1 770,0	2 165,7	2 510,9	3 088,3	3 713,9	4 335,7	5 149,9
13	Хоразм	1 573,2	1 910,5	2 204,9	2 894,7	3 735,9	4 569,0	5 584,4
14	Тошкент ш.	6 540,0	7 998,4	9 657,7	12 295,9	14 900,1	17 453,6	21 789,9
	Ўзбекистон Республикаси	2 274,3	2 765,4	3 249,0	4 041,6	4 946,2	5 828,4	7 145,7

Жадвал маълумотларига эътибор қаратадиган бўлсак, мамлакатимизда аҳоли жон бошига чакана товар айланмаси 2021 йил 2015 йилга қарганда 3,14 баробар ошганлигини кўришимиз мумкин. Мамлакатимиз ҳудудлари бўйича қараладиган бўлса, аҳоли жон бошига

чакана савдо товар айланмаси энг кўп Тошкент шаҳри, Навоий вилояти, Тошкент вилоятларида юқори бўлганлиги кўришимиз мумкин.

Истемол бозорида монополияга карши бошқарув тизимини такомиллаштириш механизмларининг асосий элементларидан бири маркетинг ҳисобланади. Маркетингнинг энг муҳим ва ажралмас таркибий қисми маҳсулотни сотиш ва таксимлаш ҳисобланади. Бу жараёнда ташкилий нуқтаи назардан энг мураккаб вазифа - ишлаб чиқарилган маҳсулотни истеъмолчига етказиш бўлиб ҳисобланади.

Чакана савдо аҳолига тўғридан - тўғри товар сотиш ва хизмат қилиш билан боғлиқ бўлган тадбиркорлик фаолиятини ўз ичига олади. Чакана савдо товарлар ассортиментининг шаклланишида қатнашади. Харидорларга товарлар сифат кўрсаткичлари тўғрисида ахборотлар беради. Товарларни сақлаш, қўшимча ишлаш, нархларни ўрнатиш ва бошқа вазифаларини бажаради. Натижада товарларнинг охириги истеъмолчилари билан олди - сотди шартномасини бажаради. Чакана савдо мулкчилик шакли, усули ва хизмат кўрсатишлари билан турланади.

Умумий хулоса қиладиган бўлсак, чакана товар айланмаси таҳлил қилинаётган йиллар давомида мамлакатимизда ҳам Самарқанд вилоятида ҳам фақат ўсиш тенденциясига эга бўлганлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Самарқанд вилоятининг улуши ҳам анча юқори эканлигини кўришимиз мумкин.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. **O‘zbekiston Respublikasining statistika yillik to‘plami.** – Toshkent, turli yillar.
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. **Hududlar bo‘yicha chakana savdo tovar aylanmasi statistik ma‘lumotlari.** – Toshkent, 2015–2021.
3. Kotler P., Keller K. **Marketing Management.** – 15th ed. – Pearson Education, 2016.
4. McCarthy E.J., Perreault W.D. **Basic Marketing: A Managerial Approach.** – McGraw-Hill, 2002.
5. Abdurahmonov Q.X. **Iqtisodiyot nazariyasi.** – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2019.
6. Karimov I.A. **O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida.** – Toshkent: O‘zbekiston, 1995.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmon va qarorlari to‘plami. **Savdo va xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish bo‘yicha hujjatlar.** – Toshkent, turli yillar.
8. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi materiallari. **Iste‘mol bozori va savdo sohasini rivojlantirish bo‘yicha tahliliy ma‘lumotlar.** – Toshkent, 2021.